

ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ХИЗМАТИНИНГ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТАЛАРИ

Якубов Учкун Махамарасулович

Ички ишлар вазирлиги Академияси магистратураси “Ташкилий-стратегик бошқарув” мутахассислиги тингловчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12151183>

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юклагоқда.

Мамлакатда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини оширишнинг қуйидаги асосий йўналишларини амалга ошириш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмаларининг энг муҳим вазифаси белгиланди:

биринчидан, патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш республика, ўрта ва қуйи бўлинмалари фаолиятини ташкил этишнинг асосий вазифа ва функцияларнинг аниқ белгиланиши ва тақсимланишини ҳамда ҳар бир ходимнинг ўзига юклатилган вазифаларни бажариш учун шахсий жавобгарлигини назарда тутувчи сифат жиҳатидан мутлақо янги тартибини ўрнатиш;

иккинчидан, кўчалар, майдонлар, истироҳат боғлари, вокзаллар, аэропортлар ва бошқа жамоат жойларида, шунингдек оммавий тадбирларни ўтказиш чоғида хизматни ўташда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва қадр-қимматининг ҳурмат қилинишини, муомала маданияти ва одоб-ахлоқ қоидаларига қатъий амал қилинишини таъминлаш;

учинчидан, патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари ходимлари ўртасида профилактик тадбирларни кучайтириш, улар томонидан хизматни ўташ жараёнида, айниқса тунги вақтларда порахўрлик ва ваколатни суиистеъмол қилиш ҳолатларига барҳам бериш;

тўртинчидан, ижтимоий-сиёсий, маданий-оммавий ва бошқа тадбирларни ўтказишда фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг юқори мобиллиги ва самарадорлигини оширишга имкон берадиган янги иш усулларини жорий этиш, ҳуқуқ-тартиботнинг гуруҳлар томонидан бузилиши ва оммавий тартибсизликларнинг барвақт олдини олиш ҳамда бартараф этишнинг таъсирчан тизимини шакллантириш;

бешинчидан, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг мувофиқлаштирилиши ва ташкилий-услубий таъминланишини кучайтириш, мазкур соҳага юклатилган вазифаларни бажаришда ички ишлар органларининг фуқаролик жамияти институтлари ва аҳоли билан яқиндан ҳамкорлик қилиш механизмларини ривожлантириш;

олтинчидан, фаолиятда замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш, маъмурий қамоққа олинган шахсларни сақлаш учун махсус қабулхоналар, вақтинча сақлаш ҳибсхоналари ва муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш белгиланди.

Ушбу юқоридаги вазифалар ижроси ҳозирда таъминланиб келмоқда. Шундай бўлса-да Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрдаги ПФ-27-сон Фармонида биноан ташкил этилган Жамоат хавфсизлиги департаменти таркибидаги жамоат тартибини сақлаш хизмати вазифа ва функцияларини мақбуллаштириш борасида норматив-ҳуқуқий ҳужжат мавжуд эмас.

Шу боисдан фикримизча, қуйидагиларни таклиф этишни жоиз топдик: Қуйидагилар **Жамоат тартибини сақлаш хизматининг асосий вазифалари бўлиши зарур:**

кўчалар ва бошқа жамоат жойларида қайд этилган ҳодисаларни, ҳуқуқбузарликларни комплекс ва тизимли таҳлил қилиш, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш ҳамда мавжуд куч ва воситалардан самарали фойдаланиш чораларини кўриш;

жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашни, шу жумладан оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишда, хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотларнинг дипломатик, консуллик ва ўзга турдаги ваколатхоналари, бошқа объектлар ҳамда юкларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ кўриқланишини ташкил қилиш, шунингдек муомалада бўлиши чекланган предметлар ва моддаларни сотиб олиш, ташиш, ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш қоидалари бузилишининг олдини олиш ва уларни бартараф этиш;

патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмаларининг ўзларига юклатилган вазифаларни самарали бажаришлари ҳамда давлат органлари ва ташкилотларининг оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш борасидаги фаолиятларини ташкил этиш ҳамда мувофиқлаштириш;

патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолиятини ташкилий-услубий жиҳатдан таъминлаш, уларнинг доимий жанговар шайлигини ҳамда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда аҳоли билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш;

қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга доир таклифларни, шунингдек жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг янги шакл ва усулларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

6. Ўз зиммасига юклатилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда Жамоат тартибини сақлаш хизматининг қуйидаги функцияларни амалга оширади:

а) кўчалар ва бошқа жамоат жойларида қайд этилган ҳодисаларни, ҳуқуқбузарликларни комплекс ва тизимли таҳлил қилиш, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш ҳамда мавжуд куч ва воситалардан самарали фойдаланиш соҳасида:

кўчалар ва бошқа жамоат жойларидаги ҳодисалар ва ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ахборотларни сўраб олиш, умумлаштириш ва таҳлил қилиш, шунингдек уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шароитларини бартараф этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;

ички ишлар органлари бўлинмаларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини ўрганиш ва баҳолаш асосида уларнинг куч ва воситаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмаларининг фаолиятини таъминлаш, кўчалар ва бошқа жамоат жойларида, постлар ва патруль йўналишларида содир этилган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шароитларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

кўчалар ва бошқа жамоат жойларида жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш, мавжуд куч ва воситаларни қайта тақсимлаш, улардан самарали фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш;

фуқаровий ва хизмат қуролларининг ахборот маълумотлар базасини шакллантириш ва юритишни ташкиллаштириш ҳамда амалга ошириш, профилактик тадбирларни режалаштириш ва ўтказиш мақсадида уларни таҳлил қилиб бориш;

Ўзбекистон Республикаси ИИВ фаолиятини истиқболли ва жорий режалаштиришда, патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмаларини ривожлантиришнинг концепциялари ва асосий йўналишларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

б) жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашни, шунингдек, муомалада бўлиши чекланган предметлар ва моддаларни сотиб олиш, ташиш, ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш қоидалари бузилишининг олдини олишни ташкил этиш соҳасида:

ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этиш, шунингдек, уларни содир этган шахсларни ушлаш чораларини кўриш мақсадида кўчалар ва бошқа жамоат жойларида патрулликни ташкил этиш;

жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига қарши қаратилган хатти-ҳаракатларни ўз вақтида аниқлаш, олдини олиш ва бартараф этиш, шунингдек оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш чоғида, аҳоли гавжум бўладиган жойларда ҳамда фавқулодда вазиятлар юзага келганда ҳуқуқбузарликлар содир этган шахсларни ушлаш

чораларини кўриш бўйича ички ишлар органлари фаолиятини таъминлаш;

оммавий тадбирлар ўтказиш объектларида ва аҳоли гавжум бўладиган жойларда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ўта хавфли ва махсус юкларни кўриқлаш бўйича шартномавий-ҳуқуқий асосда хизматлар кўрсатиш;

муҳандислик-техник воситалардан, шунингдек ички ишлар органларининг саф ҳамда тезкор бўлинмалари куч ва воситаларидан фойдаланган ҳолда оммавий тадбирлар ўтказиш объектларига, аҳоли гавжум бўладиган ва фавқулодда ҳолатлар юзага келган жойларга бориш йўлларининг тўсилишини ташкил этиш ва уларни ўраб олиш чегараларини ҳосил қилиш;

кўриқланадиган объектларга кириш жойларида замонавий техник воситалар, шунингдек психологик-визуал кузатув усуллари ёрдамида шахслар ҳамда автотранспортларни кўздан кечиришни ташкил этиш;

саноат учун мўлжалланган портловчи материаллар, пиротехника буюмлари, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорлари, алюминий кукунлари ва қурумлари муомалада бўладиган соҳада лицензиялаш ва рухсат бериш хусусиятига эга ҳужжатларни бериш, лицензия ва рухсат беришга оид талаблар ҳамда шартларга риоя этилишини назорат қилиш;

муомалада бўлиши қонун ҳужжатлари билан чекланган предметлар ва моддаларнинг йўқотиб қўйилиши, талон-торож қилиниши, улардан бошқа ёки жиноий мақсадларда фойдаланилганлиги ҳолатлари юзасидан текширувлар ўтказиш;

жисмоний ва юридик шахсларда лицензиясиз ва рухсатномаларсиз сақланаётган фуқаровий ва хизмат қуроллари, уларнинг ўқ-дорилари, портловчи материаллар, пиротехника буюмлари, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорлари, алюминий кукунлари ва қурумларининг олиб қўйилишини, ташилишини ҳамда сақлаш учун жойлаштирилишини ташкил этиш, уларни олиб қўйиш ва йўқ қилиш чораларини кўриш;

в) патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмаларининг ўзларига юклатилган вазифаларнинг самарали бажаришлари ҳамда давлат органлари ва ташкилотларнинг оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш

борасидаги фаолиятларини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш соҳасида:

патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолияти устидан идоравий назоратни амалга ошириш;

қўриқланадиган объектнинг муҳандислик-техник, ёнғин хавфсизлиги, коммуникация тизимлари ҳамда иншоотларининг оммавий тадбирлар ўтказиладиган ва аҳоли гавжум бўладиган жойлар учун белгиланган хавфсизлик талабларига мувофиқлиги, шунингдек объектлар маъмурияти томонидан ушбу талабларга риоя этилиши устидан назоратни ташкил қилиш;

оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш чоғида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашга доир чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича ички ишлар органлари ҳамда бошқа вазирлик ва идораларнинг фаолиятини назорат қилиш ва ташкилий-услубий таъминлаш;

фуқаровий ва хизмат қуроллари, саноат учун мўлжалланган портловчи материаллар, аммиакли селитра, пиротехника буюмлари, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорлари сақланадиган объектларнинг ишончли қўриқланишини, ички ва рухсат билан кириш тартибига риоя этилишини ҳамда ҳудуд, бинолар ва иншоотларнинг муҳандислик-техник мустаҳкамлик, қўриқлаш ва ёнғин хавфсизлиги муҳандислик-техник воситалар билан жиҳозланганлик талабларига мувофиқлигини таъминлашга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

фуқаровий ва хизмат қуроллари, саноат учун мўлжалланган портловчи материаллар, аммиакли селитра, пиротехника буюмлари, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорлари муомалада бўладиган соҳадаги фаолиятни амалга оширишда хавфсизлик тизимининг заиф жиҳатларини таҳлил қилиб бориш, уларни харид қилиш, ҳисобга олиш, тақсимлаш, ташиш ва улардан мақсадли фойдаланиш қоидаларига риоя этилиши устидан назорат ўрнатишнинг таъсирчан тизимини ташкил этиш;

патрулликни, шахсларни қўриқлаб бориш ва бошқа ерга кўчиришни амалга оширишда қонунийликка, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларига, шунингдек маъмурий қамоққа олинган шахсларни сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар, вақтинча сақлаш ҳибсхоналари, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни

реабилитация қилиш марказларида фуқароларни сақлаш тартибига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

ички ишлар органларининг маъмурий қамоққа олинган шахсларни сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналари, вақтинча сақлаш ҳибсхоналари, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари ва кинология бўлинмалари фаолиятини таъминлаш;

гиёҳвандлик воситалари, психотроп ва портловчи моддалар, қуроллар, ўқ-дориларнинг ноқонуний муомалада бўлишига қарши курашишни, ўта муҳим объектларни қўриқлашни, қўпоровчи — террорчи тузилмаларнинг йўқ қилинишини таъминлаш учун юқори малакали кинолог мутахассислар ва хизмат итларини тайёрлаш;

ўргатишнинг турли усуллари қўлланиши мумкин бўлган наслдор хизмат итларини танлаш ва етиштириш ҳамда уларга ветеринария хизмати кўрсатишнинг самарали тизимини яратиш;

патруль-пост хизмати саф бўлинмалари, кинология ва конвой бўлинмалари, маъмурий қамоққа олинган шахсларни сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар, вақтинча сақлаш ҳибсхоналари ва муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказларининг инфратузилмасини такомиллаштириш ҳамда моддий-техника ва ўқув-техника базасини мустаҳкамлашга доир чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

аҳоли гавжум бўладиган жойларда, оммавий тадбирларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш ҳамда хорижий давлатларнинг расмий делегациялари ташрифи чоғида жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб этиладиган ички ишлар органлари бўлинмаларининг, вазирлик ва идораларнинг ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш;

2) патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолиятини ташкилий-услубий жиҳатдан таъминлаш, уларнинг доимий жанговар шайлигини ҳамда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича ҳамкорлигини ташкил этиш соҳасида;

патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолиятига доир комплекс иш режаларини, жамоат тартибини ва жамоат хавфсизлигини самарали сақлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

кўчалар ва бошқа жамоат жойларида жамоат тартиби ва хавфсизлигини сақлашни ташкиллаштиришга оид услубий ҳамда бошқа материалларни ишлаб чиқиш;

патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолиятининг ўрганилиши ҳамда назорат текширувлари ўтказилишини ташкил этиш ва амалга ошириш, аниқланган камчилик ва нуқсонларнинг бартараф этилишини назорат қилиш;

кўчалар ва бошқа жамоат жойларидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш ва фош этиш бўйича патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолияти самарадорлигини таҳлил ва мониторинг қилиш, шунингдек ушбу фаолият самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича шарҳлар ва таклифлар тайёрлаш;

оммавий тадбирлар ўтказиш объектлари ва аҳоли гавжум бўладиган жойларда, шунингдек фавқулодда вазиятлар юзага келганда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий усуллари, воситалари ва тизимларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

кинолог мутахассислар ва хизмат итларини тайёрлаш ҳамда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятларнинг олдини олиш ва уларни фош этишда улардан фойдаланишнинг замонавий усуллари ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари, давлат органлари, шу жумладан, хорижий давлатларнинг ваколатли органлари, фуқаролик жамияти институтлари ва аҳоли билан ахборот алмашиш ҳамда ҳамкорликдаги тадбирларни режалаштириш ва ўтказишни ўрнатилган тартибда амалга ошириш;

ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолияти тўғрисида жамоатчилик фикрини мониторинг қилиш;

жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш, айниқса вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида жиноятчилик профилактикаси ва унинг олдини олиш масалаларида ички ишлар органларига ёрдам берган ва ўрнак кўрсатган фуқароларни рағбатлантириш чораларини жорий этиш;

постлар ва патрулик йўналишларида ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича бошқа бўлинмалари, давлат органлари ва ташкилотлари, ўзини ўзи бошқариш органлари, «Маҳалла посбони» жамоатчилик тузилмалари, фуқаролик жамияти институтлари ва аҳоли билан ҳамкорликни ташкил қилиш;

ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув фаолиятининг ҳамда жиноятларнинг олдини олиш, уларни фож этиш ва жиноятчиларни ушлаш бўйича бошқа тадбирларнинг амалга оширилишида уларга кўмаклашишни ташкил этиш;

худудий ички ишлар органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органлар ва ички хавфсизлик бўлинмалари билан ҳамкорликда хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотларнинг дипломатик, консуллик ва бошқа ваколатхоналари, бошқа объектларни қўриқлаш, террорчилик ҳаракатлари ва бошқа жиноий тажовуларни аниқлаш ҳамда уларга барҳам бериш бўйича комплекс тадбирларни амалга ошириш;

соғлиқни сақлаш, ижтимоий таъминот органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан ҳамкорликда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг ижтимоий реабилитацияси, ижтимоий мослашуви ва уларни даволаш муассасаларига юбориш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

аммиакли селитранинг муомалада бўлиши соҳасида хавфсизлик чораларини амалга оширишга жалб этилган вазирликлар, идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликни яхшилаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш;

ветеринария ва ветеринария-санитария қоидалари ҳамда нормаларига риоя этилишини назорат қилишда, эпизоотияга қарши ва карантин-чеклов тадбирларини ўтказишда давлат ветеринария хизмати органларига амалий ёрдам кўрсатилишини ташкил этиш;

д) қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга доир таклифларни, шунингдек жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг янги шакл ва усулларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш соҳасида:

жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлиги масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар лойиҳаларини бевосита ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқишда иштирок этиш;

жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича идоралараро ҳужжатлар ва битимлар лойиҳаларини белгиланган тартибда ишлаб чиқиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг манфаатдор бўлинмалари билан биргаликда ишлаб чиқишда иштирок этиш;

тегишли давлат органларига жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш инфратузилмасини такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиш;

ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш, кўчалар ва бошқа жамоат жойларида юзага келаётган тезкор вазиятнинг видеокузатувини, шу жумладан, психологик визуал таҳлилни амалга ошириш;

жисмоний ва юридик шахсларга давлат хизматларини кўрсатишда, берилган лицензиялаш ва рухсат бериш хусусиятига эга ҳужжатларнинг ягона реестрини шакллантиришда, шунингдек тегишли вазирликлар, идоралар ва ташкилотларнинг бўлинмалари билан электрон ахборот алмашишни амалга оширишда замонавий илмий-техник воситалар ва ахборот-коммуникация технологияларининг кенг қўлланилишини таъминлаш;

жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг ижобий халқаро тажрибаси, илғор воситалари, шакллари, услублари ва тактик усулларини ўрганиш ҳамда амалий фаолиятга жорий этиш

